

INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

Jurayeva Umida Rahmatullayevna

*Buxoro innovatsiyalar universiteti "Pedagogika nazariyasi va tarixi" ta'lim
yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya: ushbu maqolada intensiv ta'lim texnologiyalari asosida talabalarni o'qitish va talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning mazmuni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: intensiv, ta'lim, texnologiya, kommunikatsiya, kompetensiya

Abstract: this article talks about teaching students based on intensive educational technologies and the content of developing students' communication skills.

Key words: intensive, education, technology, communication, competence

Аннотация: В данной статье говорится об обучении студентов на основе интенсивных образовательных технологий и содержании развития коммуникативных навыков студентов.

Ключевые слова: интенсив, образование, технология, коммуникация, компетентность.

"Yuqori sinflarda bolalar shaxs bo'lib, jamoa bo'lib shakllanadi. Ayni o'sha paytda ularni o'zlarini o'rganish muhitidan ajratib qo'ymaslik kerak. Bu yoshlarning ruhiyatiga, davomatiga, oxir-oqibatda ta'lim-tarbiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu bois ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlash, o'quv dasturlarini takomillashtirish zarur"

Sh.Mirziyoyev

Rivojlangan oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari amaliyotga tadbiiq etilmoqda. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha Xalqaro ta'lim konsepsiyasida: "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish"³⁹ strategik vazifa sifatida qabul qilingan va shu borada xorijiy tillarni axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'qitish va uning sifatini oshirishga xalqaro standartlarni qo'llash, ta'lim va innovatsiyaning uyg'unligini ta'minlash, kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora -tadbirlari to'g'risida"⁴⁰, 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil

³⁹ Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea)

⁴⁰ <https://lex.uz/docs/-5426736/>

11-avgustdagi 610-son “Ta’lim muassasalarida chet tilini o’qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorlarida intensiv ta’lim haqida so’z boradi.

Bugungi kunda har bir mutaxassis kadr ilm-fanning deyarli barcha sohalarida bilimlarga ega bo’lishlari kerak. Xususan, pedagog kadrlar dars jarayonida eng yangi va samarali texnologiyalarni qo’llay olishlari lozim. Bunday zamonaviy texnologiyalarga intensiv ta’lim texnologiyasini misol qilishimiz mumkin.

Yurtimizda mavjud barcha oliy ta’lim maskanlarida chet tillarni o’qitishga doir muammolar, fanlarni o’qitishda raqamli texnologiyalarga oid ilmiy izlanishlar N.M.Axmedova, J.J.Jalolov, U.U.Jumanazarov, G.T.Mahkamova, F.M.Rashidova, K.J.Rizqulova, ta’lim sifatini ta’minlash masalalari: T.K.Sattarov, S.S.Saydaliev, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari M.X.Gulyamova, N.L.Umarov, N.N.Azizxo’jaeva, pedagogik innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etish bo’yicha, innovatsion ta’lim texnologiyalari N.A.Muslimov, ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni takomillashtirish jihatlari B.M.O’razova, M.T.Mirsoliyeva kasbiy faoliyatni rivojlantirish masalalari bo’yicha B.S.Abdullaeva, A.A.Abduqodirov, R.X.Djo’rayev, R.G.Isyanov, A.R.Xojayev, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Intensiv ta’lim texnologiyalari, asosan, o’quvchilarning nutqini rivojlantirishda jadal, tezkorlik bilan o’qitish talab qilinganda qo’llaniladi. Bunda qisqa muddat ichida katta hajmdagi axborotni yetkazib berish, o’quvchilarning bilim olish darajasini oshirish zarur vaqtlarda qo’llaniladi. Bugungi kunda boshlang’ich va umumiy o’rta ta’lim maktablarida ta’lim tizimini intensivlashtirish zamon talabidir, chunki jadal va qisqa muddatli ta’limning turli shakllari va dasturlariga bo’lgan ehtiyoj ortib, jadal rivojlanib bormoqda. Bu esa juda katta o’quv jarayonini o’rganish uchun qisqartirilgan vaqt sifatida intensivligini ta’minlashdir.

O’quvchilarni intensiv ta’lim texnologiyasi asosida o’qitishda tildan foydalanishning amaliy natijalarini o’z ko’zlari bilan ko’radilar. Ma’lumki, yozish, o’qish, tinglash, gapirish real hayotda foydalanishning mustaqil turlari sifatida kamdan-kam uchraydi. Ular doimo bir-biri bilan chambarchas holda rivojlantiriladi.

O’qitishga intensiv ta’lim joriy qilinganda nutq faoliyatining istalgan turi didaktik o’yinlar, interfaol metodlar bilan birga olib borilishi mumkin.⁴¹

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori Nizamov G’ofur Mamarasulovich o’zining “Axborot -kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish” nomli dissertatsiya avtoreferatida axborot –kommunikatsiya texnologiyalarini talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalariga ta’sirini o’rganib quyidagicha xulosaga kelgan: “Nofilologik ta’lim muassasasi talabalarining kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligini oshirish

⁴¹ Olloqova O. M. O’quv jarayoniga intensiv ta’lim texnologiyalarini joriy qilishning ahamiyati. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. International scientific-online conference Part 9, Issue 1: NOVEMBER 9 Th 2022

imkoniyatlari innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirildi. Jumladan, ta'lim jarayonida olib borilgan tajriba-sinov ishlari innovatsion ta'lim texnologiyalar ("Case-study", "SMART", "SWOT", "Insert") erkin muloqot va umumdidaktik interfaol metodlari hamda texnologiyalar samarali natijalar berdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida xorijiy tillar o'rganishning reproduktiv turini "Presentation", "Brainstorming", "Sluster", "Case study", "Task based method" kabilarda rivojlanirish maqsadga muvofiqroq. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida xorijiy tillar o'rganishning variativ turini mutaxassislar bilan uchrashuvlar, "Debate", "Discussion", "Questions answer", "Sinonim va antonimlar" kabi o'yinlarda takomillashtirish mumkin".⁴²

Xulosa qilib aytganda, intensiv ta'lim texnologiyalari vositasida o'qitish bu o'quv-bilish jarayonining sifat va samaradorligini oshirish maqsadida o'qitilayotgan o'quvchilarning hozirda mavjud bo'lgan ichki imkoniyatlarini harakatga keltirish va uni tezlashtirishning imkoniyatini beradigan texnologik usullar tizimidir. Intensiv ta'lim texnologiyalari yordamida o'qitish o'quvchilarning ijtimoiylashuvi, ularning rivojlanishi va individuallashuvini rag'batlantirish, hamda muloqot qilish va bilishni ham o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nizamov G'. M. Axborot -kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati
2. Nizamov G'.M. Chet tilini o'rganish borasida o'qitish tizimlarining talabalar kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim tamoyillari.//Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari, 2022/11,- B.394-397. (13.00.00. №32).
3. Maxsudova, S. (2019). Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari. *Global ilmiy jarayonda integratsion ta'limni rivojlantirish usullari. Respublika ilmiy-amaliy an'anaviy on-line konferensiya materiallari.*
4. Maxsudova, S. (2022). Boshlang'ich sinf matematika darslarida harakatli o'yinlardan foydalanish. «Uzluksiz ta'lim tizimida» Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va istiqbollari» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 2022 yil 5-noyabr, –Guliston–2022.
5. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.

⁴² Nizamov G'ofur Mamarasulovich. Axborot -kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati